

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 644 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ICT and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari.....	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	

SOLIQ QARZDORLIKNI KAMAYTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR

Maxmadustov Jalol Maxmadustovich

PhD, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

ORCID: 0009-0004-6511-7063

Annotatsiya: Ushbu maqolada soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish, soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish va ta'limni yaxshilash, soliq tizimi va tartiblarini soddalashtirish, shuningdek, soliq to'lovchilar va soliq organlari o'rtasida samarali aloqa kanallarini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Bundan tashqari, adolatga bo'lgan ishonch va idrokni shakllantirish hamda samarali majburlov choralarini qo'llash soliq to'lovchilarning muvofiqligini oshirishi mumkinligi ta'kidlangan. Maqolada soliqlar va yig'implar bo'yicha soliq qarzdorliklarining yuzaga kelishining asosiy sabablariga nazariy va amaliy jihatdan yondashilgan.

Kaliit so'zlar: soliq qarzi, boqimanda, kadastr qiymati, shaxsiy kartochka, soliq elementlari, budjet salohiyati, mahalliy budjet, mahalliy budjetlar xarajatlari, sud ijrosi, qarz beruvchi, kreditor, debitor.

Abstract: This article aims to improve the mechanism of tax collection, improve service and education for taxpayers, simplify the tax system and procedures, develop effective communication channels between taxpayers and tax authorities, and improve the mechanisms of tax collection. In addition, the theoretical and practical aspects of the formation of trust and perception of justice and the use of effective coercive measures also increase compliance, the trends in the development of relations, and the main reasons for the occurrence of tax arrears on taxes and fees.

Key words: tax arrears, property, cadastral value, personal card, tax elements, budget capacity, local budget, costs of local budgets, judicial execution, lender, creditor, debtor.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования механизмов сбора налогов, улучшения обслуживания и просвещения налогоплательщиков, упрощения налоговой системы и процедур, развития эффективных каналов коммуникации между налогоплательщиками и налоговыми органами. Кроме того, рассмотрены теоретические и практические аспекты развития отношений, формирования доверия и восприятия справедливости и применения эффективных мер принуждения, а также тенденции развития отношений, а также основные причины возникновения налоговой задолженности. в налогах и сборах выделены.

Ключевые слова: налоговая задолженность, иждивенец, кадастровая стоимость, личная карточка, элементы налога, бюджетная обеспеченность, местный бюджет, расходы местного бюджета, принудительное исполнение, заимодавец, кредитор, должник.

KIRISH

Davlatimiz hozirgi kunda tadbirkorlik va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash hamda ularning faoliyatini erkinlashtirish jarayonida turli tekshiruvlarni kamaytirish, soliqlar va yig'implarning ular faoliyatiga ta'sirini minimallashtirishga e'tibor qaratmoqda. Ya'ni, mulkchilik shaklidan qat'i nazar, har qanday xo'jalik subyekti to'layotgan soliqlar uning to'liq iqtisodiy erkinligini ta'minlashga asos bo'lishi lozim. Bu esa bugungi kunda soliqqa tortish tamoyillarining eng asosiy yo'nalishi hisoblanadi.

Mustaqillikka erishgan dastlabki yillarimizdanoq, qarzdorlik, ayniqsa, soliq qarzdorligining o'sishining oldini olishga katta e'tibor qaratilmoqda. Qarz beruvchi va qarz oluvchilar, kreditor va debitorlar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy-me'yoriy asoslar yaratilgan. Ko'rilayotgan qat'i chora-tadbirlar tufayli soliq idoralarining budjetga va budjetdan tashqari maqsadli jamg'armalarga soliq summalarini undirishdagi faolligi muayyan ijobiy natijalar bermoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi davrda O'zbekiston Respublikasi soliq ma'muriyatchiligida joriy etilgan soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish yo'llari mavzusiga oid qisqacha adabiyotlar sharhini keltiramiz.

Soliq majburiyati – jismoniy shaxs, korporatsiya yoki boshqa yuridik shaxsning davlat oldidagi soliq qarzining umumiy summasi. Daromad solig'i, savdo solig'i va kapital daromad solig'i soliq majburiyatlarining barcha shakllaridir (Johnson, 2022) [1].

Soliq majburiyatining ta'rifi jismoniy yoki yuridik shaxsning davlatga soliq bo'yicha qarzi bo'lgan pul yoki qarz miqdorini anglatadi (Josephson, 2022). Shunday ekan, soliq majburiyatlari soliq to'lashdan bo'yin tovlash tendensiyasiga qarab ketmoqda. Ushbu tadqiqot doirasida soliq to'lashdan bo'yin tovlash tushunchasining iqtisodiy mohiyatini ochib berishga harakat qilamiz. Soliq to'lashdan bo'yin tovlash deganda jismoniy yoki yuridik shaxslarning soliq majburiyatlarini qonunga xilof ravishda kamaytirish maqsadida amalga oshiriladigan keng ko'lamlil faoliyat tushuniladi. Soliq majburiyatlari soliq tizimlarining standart va huquqiy jihati bo'lib, soliq to'lashdan bo'yin tovlash firibgarlik yo'li bilan ushbu majburiyatlardan qochish yoki kamaytirishga qaratilgan jinoiy harakatdir [2].

Soliq to'lashdan bo'yin tovlash tarix davomida keng tarqalgan. "Soliq to'lashdan bo'yin tovlash" atamasi soliqlarning adolatli ulushini to'lashni istamaydiganlar tomonidan amalga oshiriladigan keng qamrovli faoliyatni o'z ichiga oladi (Owusu va boshq., 2019). Bu soliqlarni kamaytirish maqsadida qonunni buzishga qaratilgan harakatdir. Daromadni kamaytirib ko'rsatish, chegirmalarni ortiqcha belgilash va moliyaviy hujjatlarni manipulyatsiya qilish soliq to'lashdan bo'yin tovlash strategiyasiga misol bo'la oladi (Ozili, 2020). Shunga qaramay, soliq to'lashdan bo'yin tovlash natijasida yo'qotilgan daromad miqdori har qanday mamlakatda sezilarli darajada bo'lishi mumkin [3].

Soliq to'lashdan bo'yin tovlash bo'yicha tadqiqotlarning aksariyati individual xatti-harakatlarni aniq kontekstda ko'rib chiqadi (Alm va boshq., 2019). Bu xatti-harakatlar axloq, ishonch, munosabat, idrok, niyat, xabardorlik, madaniyat, dindorlik, bilim va ta'lim kabi omillarga bog'liqdir. Shaxsiy daromad solig'i soliq to'lashdan bo'yin tovlash bo'yicha eng ko'p nazariy va empirik tadqiqotlar o'tkazilgan yo'nalish hisoblanadi (Efiatloo va Dick, 2018). Jismoniy shaxslar o'z daromadlarini kam hisobot berish, chegirmalarni yoki imtiyozlarni ortiqcha ko'rsatish, soliq deklaratsiyasini o'z vaqtida topshirmaslik yoki hatto soliq to'lamaslik orqali daromad solig'ini to'lashdan qochishlari mumkin. Boshqa tomondan, firmalar ham jismoniy shaxslarga o'xshab daromadlarni kam hisobot berishlari, chegirmalarni bo'rttirib ko'rsatishlari yoki yuridik shaxslarning daromad solig'i bo'yicha soliq deklaratsiyasini taqdim etmasliklari mumkin [4].

Adabiyotlarda iqtisod bilan bog'liq omillar soliq stavkasi, moliyaviy cheklovlar, daromad darajasi, soliq yuki, korrupsiya, iqtisodiy tuzilma, audit, jarima va ishsizlik kabi omillarni qamrab oladi. Richardson (2016) soliq to'lashdan bo'yin tovlashda iqtisodiy omillarga qaraganda noiqtisodiy omillar ko'proq ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. Korrupsiya va soliq to'lashdan bo'yin tovlash jiddiy muammolar sifatida qaraladi. Korrupsiya – hokimiyat yoki vakolatli shaxs tomonidan noqonuniy imtiyozlar olish yoki hokimiyatni shaxsiy manfaat uchun suiiste'mol qilish orqali amalga oshiriladigan insofsiz yoki jinoiy harakatdir (Khlif va Amara, 2019). Nihoyat, ishsizlik mehnatga layoqatli, haq to'lanadigan ishda yoki mustaqil ish bilan band bo'lmagan, lekin ayni paytda ish qidirayotgan shaxslar sonini ifodalaydi (Tabandeh va Tamadonnejad, 2015). Tadqiqotlarga ko'ra, ishsizlik yashirin iqtisodiyotning asosiy omillaridan biri hisoblanadi [5].

Soliq to'lashdan bo'yin tovlash bo'yicha eng so'nggi tadqiqotlar yuqorida qayd etilgan iqtisodiy va noiqtisodiy omillardan tashqari boshqa omillarni ham ko'rib chiqadi. Adabiyotlarni tahlil qilish davlat xizmatlarini raqamlashtirish, korporativ ijtimoiy mas'uliyat va axborot tarqatish ta'siri kabi o'zgaruvchilarni ham qamrab oladi. So'nggi o'n yilliklarda hukumatlar internet texnologiyalarining davlat xizmatlarini soddalashtirishi va ularning samaradorligini oshirishi mumkinligini tushunib, aholisi bilan aloqa qilishda internetdan foydalanmoqda (Uyar va boshq., 2021; Montenegro, 2021). Nihoyat, hushtakbozlik tizimlarini joriy qilish soliq auditidan o'tish ehtimolini oshirish orqali soliq intizomini mustahkamlashi mumkin (Masslet va boshq., 2019) [6].

Sabine Freizer tomonidan yozilgan "O'zbekistonda soliq ma'muriyati islohoti va fiskal nazorat" (2006) asarida O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligini isloh qilishning umumiy ko'rinishi yoritiladi. Tadqiqotda soliq yig'ish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha muammolar va imkoniyatlar tahlil qilinadi. Muallif soliqlarni undirish jarayonini yaxshilash uchun soliq to'lovchilarni o'qitish va tushuntirish ishlarini kuchaytirish, shaffoflik va mas'uliyatni oshirish hamda soliq ma'muriyatchiligi tizimini modernizatsiya qilish zarurligini taklif qiladi [7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi soliq qarzdorligini kamaytirishdagi mavjud muammolarni tahlil qilish uchun sifat va miqdoriy yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Ma'lumotlar rasmiy statistik manbalar, davlat soliq qo'mitasi hisobotlari hamda tadbirkorlik subyektlari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar orqali to'plandi. Olingan ma'lumotlar regresion tahlil, soliq tushumlari dinamikasi va qarzdorlik sabablarini aniqlash uchun komparativ tahlil usuli yordamida qayta ishlanib, natijalar qiyosiy va tendensiyaviy baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Soliq to'lovchilarga yuklatilgan soliqlarni o'z vaqtida va to'liq miqdorda to'lash" majburiyati tegishli qonunchilikda belgilangan muddatda hamda to'liq amalga oshirilishi lozim.

Yuridik shaxslarning soliq qarzdorligi o'zgarish dinamikasida soliq qarzdorligiga ega yuridik shaxslar sonini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega (2.9-rasm). 2020-yil 1-yanvar holatiga jami ro'yxatdan o'tgan yuridik shaxslar soni 561 mingni tashkil etgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2024-yil 1-yanvar holatiga 647,1 mingga yetgan. Oxirgi 5 yil davomida ro'yxatdan o'tgan yuridik shaxslar soni qariyb 15 foizga oshgan (1-rasm).

1-rasm. Soliq qarzigaga ega soliq to'lovchi yuridik shaxslarning ro'yxatdan o'tgan va faoliyat ko'rsatayotganlarga nisbati¹, (foizda).

Shulardan faoliyat ko'rsatayotganlar soni 2020-yil 1-yanvar holatiga 302 mingni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yil 1-yanvar holatiga 436,1 mingga yetib, 44 foizga ortgan. Umumiy ro'yxatdan o'tgan yuridik shaxslardan 2020-yil 1-yanvar holatiga 101 mingtasida yoki 33,4 foizida soliq qarzi mavjud bo'lgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2024-yil 1-yanvar holatiga 207,2 mingga yoki 47,5 foizga yetgan.

Bu ko'rsatkich so'nggi 5 yil davomida 105 foizga ortgan. Mazkur ko'rsatkichlarni tahlil qilishda 2023-yil 1-yanvar holatiga ro'yxatdan o'tgan va faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarga nisbatan soliq qarzigaga ega bo'lgan shaxslar soni 2022-yilga nisbatan 13,5 foizli va 5,9 foizli punktga kamaygan bo'lsa, 2024-yil 1-yanvar holatiga 20 foizli va 16,4 foizli punktga ortganligi kuzatildi.

Soliqlar bo'yicha qarzdorlikning so'nggi yillardagi miqdori kamaygan bo'lsa-da, ularning soni keskin ortib ketishi kuzatildi. Ushbu holat soliq to'lovchilarning qonun bilan belgilangan majburiyatlarini yetarli darajada tushunmasligi, shuningdek, davlat ro'yxatidan o'tgan kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan taqdim etilayotgan hisobotlardagi xatoliklar sababli yuzaga kelmoqda (2-rasm).

2-rasm. Undirilgan soliq qarzdorligining soliq tushumidagi ulushi², (foizda).

1 Муаллиф томонидан Солиқ кўмитаси маълумотлари асосида тайёрланди.

2 Муаллиф томонидан Солиқ кўмитаси маълумотлари асосида тайёрланган.

Majburiy undirilgan soliqqa oid qarzdorlikning soliqlar tushumlaridagi ulushi 2-rasmdagi diagrammada keltirilgan ma'lumotlardan kelib chiqib, 2019-yilda jami tushumdagi majburiy undirilgan soliqlar 22,8 foizni, 2020-yilda 16,2 foizni, 2021-yilda 17,8 foizni, 2022-yilda 13,3 foizni va 2023-yilda 9,9 foizni tashkil etgan. Bu ko'rsatkichlar 2019-yilga nisbatan 2,3 barobarga kamayganligini ko'rsatadi. Shundan kelib chiqib, bir tomondan, hosil bo'layotgan soliqqa oid qarzdorliklar budjetdan undirilmadan hisobdan chiqarilayotgani, boshqa tomondan esa, soliqqa oid qarzni undirish jarayonida muammolar mavjudligi ehtimoli yuzaga keladi.

Yuqorida aytilganidek, soliqlarni undirish bo'yicha qonunchilikda belgilangan majburiyatlar tartibida, ya'ni davlat soliq xizmati organlari tomonidan ogohlantirish talabnomalarini yuborish, soliq to'lovchining bank hisob raqamlariga inkasso topshirig'ini qo'yish hamda soliqqa oid qarzni da'vo arizasi orqali undirish jarayonlari ko'rsatib o'tilgan.

Ogohlantirish talabnomalarini yuborishning 2019–2023-yillar bo'yicha ko'rsatkichlari o'rganilganda, talabnoma summasi yil sayin kamaygan bo'lsa-da, ularning soni ortib borayotgani kuzatildi. Ushbu holat ikki omil bilan bog'liq bo'lib, ya'ni DSXOda mavjud dasturiy mahsulotning qarzdor nomzodlarga talabnoma shakllantirish amaliyoti takomillashgani va soliq to'lovchilarning to'lov intizomiga rioya etish darajasi oshgani sababli qarzdorlik summasi kamayib, biroq soni jihatdan ortganligi bilan izohlanadi (1-jadval).

1-jadval. Korxonalariga berilgan ogohlantirish talabnomalari³ (01.01.2019 y. = 100%).

Yillar	Soni	%	Summasi	%
01.01.2019 y.	1 527 114,3	119,7	19 456,5	101,2
01.01.2020 y.	1 617 969,6	105,9	28 381,6	145,9
01.01.2021 y.	2 254 911,8	139,4	23 069,9	81,3
01.01.2022 y.	2 855 737,0	126,6	21 383,6	92,7
01.01.2023 y.	2 397 012,3	83,9	14 829,7	69,4

Shu bilan birga, talabnomalarni Soliq kodeksida belgilangan 3 ish kuni davomida yuborish imkonining murakkabligi tufayli mas'ul xodimlarning o'zlariga yuklatilgan vazifalarni o'z vaqtida va to'liq bajara olmasligi oqibatida sun'iy ravishda javobgar bo'lib qolish ehtimoli ham mavjud.

Soliq qarzdorligining amaldagi qonunchilikka muvofiq undirilishi yillar kesimida va undirish bosqichlari tahlil qilinganda, quyidagilar ma'lum bo'ldi.

Aniqroq aytganda, davlat soliq xizmati organlari tomonidan soliq to'lovchilarning bank hisob raqamlariga qo'yilgan inkasso topshiriqlari orqali undirilgan mablag'larning jami majburiy undirilgan summadagi ulushi 2023-yilda 2019-yilga nisbatan 3,3 barobarga kamayganini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, debitorlardan va sud qarorlari asosida undirilgan mablag'lar esa mos ravishda 1,5 va 1,9 barobarga oshganligi kuzatilmoqda (3-rasm).

3-rasm. Qarzdorlikni majburiy undirish bo'yicha tahlili⁴, (foizda).

3 Муаллиф томонидан Солиқ кўмитаси маълумотлари асосида тайёрланган.

4 Муаллиф томонидан Солиқ кўмитаси маълумотлари асосида тайёрланган.

Majburiy undirishni inkasso topshiriqlari orqali amalga oshirishning kamayishiga sabab bo'lgan ikkita omil mavjud. Birinchisi, soliq to'lovchilarning to'lov intizomiga amal qilishi, ikkinchisi esa ijro etilmagan hujjatlarning keyingi bosqichlarda, ya'ni qarzdorning debitor hisobidan yoki sud tartibi orqali undirilishi bilan bog'liq. Davlat soliq xizmati organlari tomonidan qarzdor soliq to'lovchiga soliq qarzini to'lash to'g'risida ogohlantirish talabnomasi yuborilgach, agar qarz qoplanmasa, bank hisob raqamlariga qo'yilgan inkasso topshiriqlari orqali undirilgan soliq summalarining so'nggi olti yilda o'rganilishi natijasida quyidagi holatlar aniqlandi (4-rasm).

4-rasm. 2019–2023-yillarda inkasso topshiriqnomalari asosida undirilgan soliq qarzi bo'yicha ma'lumot⁵, (foizda).

Ko'rinib turibdiki, soliq qarzini soliq to'lovchining bank hisob raqamlariga qo'yilgan inkasso topshiriqlari asosida undirish juda achinarli holatda bo'lib, 2023-yil davomida qo'yilgan inkasso topshiriqlari soni va summasi bo'yicha o'rtacha 22,7 foiz undirilgan, qolgan 77,3 foizi esa keyingi majburiy undirish bosqichiga o'tkazilgan. Shuningdek, majburiy undirilgan summa jami tushumning atigi 15,5 foizini tashkil etganligi e'tiborga molikdir. 2018-yilda ushbu ko'rsatkich 25,3 foiz bo'lib, 2023-yilga nisbatan 1,6 barobarga kamayganligi aniqlandi (4-rasm).

Korxonalar bankdagi asosiy hisobvaraqlariga qo'yilgan holda, boshqa bank muassasalarida ochilgan subhisob raqamlarning mavjudligi va moliyaviy operatsiyalarning ushbu hisoblar orqali amalga oshirilayotgani sababli, soliq to'lovchilarning qonuniy belgilangan soliq majburiyatlarini bajarilmaganligi uchun vaqtincha hisob raqamlari to'xtatilgan bo'lishiga qaramay, asosiy hisob raqami joylashgan bank muassasasiga qarzdorlik hisoblangan taqdirda ham, majburiyatlarning bajarilmaganligi kuzatilmoqda.

Inkasso topshiriqlari orqali soliq qarzdorligini undirish tizimining kamayishiga sabab bo'luvchi asosiy omillardan biri – qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlardir. Soliq to'lovchilarning faoliyat doirasida hisoblangan soliqlarni o'z vaqtida amalga oshirishlari uchun bank hisob raqamlariga to'lov topshiriqlarini kiritishlari zarur. 2015-yil 1-yanvardan boshlab, O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga muvofiq, soliq to'lovchilar bankka to'lov topshiriqlarini taqdim etmaslik yoki o'z vaqtida taqdim etmaslik uchun eng kam ish haqining uch baravaridan besh baravarigacha jarimaga tortiladi. Agar ushbu huquqbuzarlik ma'muriy jazo choralarini qo'llashdan so'ng bir yil davomida takror sodir etilsa, jarima eng kam ish haqining besh baravaridan o'n baravarigacha oshiriladi.

Bundan quyidagi xulosaga kelish mumkin. Birinchidan, soliq to'lovchilar ixtiyoriy ravishda soliqlarni to'layotgani va soliq madaniyatining rivojlanayotganligi kuzatilmoqda. Ikkinchidan, inkasso topshiriqnomalarining ta'sir kuchi kamayib, aksariyat yirik mablag'lar maxsus hisob raqamlari orqali to'lov topshiriqnomalari bilan to'lanayotganligi kuzatilmoqda. Uchinchidan, to'lov intizomi buzilganligi va to'lov topshiriqnomasi o'z muddatida taqdim etilmaganligi sababli, O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida normalar aniqlashtirilib, choralar kuchaytirilganligini tushunish mumkin.

E'tiborli jihati shundan iboratki, soliq to'lovchilar bilan davlat soliq xizmati organlari o'rtasida to'lov intizomiga oid nizolar mavjud bo'lib, xususan, 2015-yil 1-yanvariga qadar Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda

5 Muallif tomonidan Soliq qumitasi ma'lumotlari asosida tayёрланган.

soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni to'lash uchun to'lov topshiriqnomalarini xizmat ko'rsatayotgan bankka taqdim etmaslik yoki o'z vaqtida taqdim etmaslik uchun javobgarlik masalasi aniq ko'rsatilmaganligi sababli nizoli va muammoli holatlar yuzaga kelgan. Masalan, kiritilgan o'zgarishlardan so'ng to'lov intizomini buzganlik uchun javobgarlik holati hududlar bo'yicha tahlil qilindanda, Toshkent shahrida 2020-yilga nisbatan 2021-yilda 8 foizli punktga, Farg'ona viloyatida 5 foizli punktga, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida 1 foizli punktga ortganligi aniqlandi (5-rasm).

5-rasm. To'lov intizomi bo'yicha ko'rilgan choralar dinamikasi⁶, (foizda).

To'lov intizomini buzganlik uchun javobgarlikni aniqlashda, asosan, soliq to'lovchining hisoblangan soliq bo'yicha to'lov topshiriqlarini xizmat ko'rsatuvchi bank muassasasiga taqdim etishi hisobga olinadi. Shunga ko'ra, davlat soliq xizmati organlari mavjud soliq qarzini majburiy undirish maqsadida qo'yilgan yoki undirilgan inkasso topshiriqlari orqali huquqbuzarlik holatini aniqlaydi.

Bu esa o'z navbatida, davlat soliq xizmati organlari tomonidan soliq qarzini to'lash haqida soliq to'lovchiga talabnoma yuborilishi va shu bilan birga, soliq to'lovchining bank hisob raqamlariga inkasso topshiriqnomasi qo'yilishi belgilanganligi amaliyotda muammolarni yuzaga keltirmoqda. Ya'ni, ushbu tartib soliq to'lovchilarning majburiyatlarini bajarishini nazorat qilish hamda majburiy undirish bosqichlarini amalga oshirishda kechikishlarga sabab bo'lmoqda. Bu esa soliq to'lovchining faoliyatiga bevosita ta'sir qilmoqda. Agar soliq to'lovchi o'z majburiyatlarini bajarmasa, soliq xizmati organlari qarzdorning bank hisob raqamiga inkasso topshiriq yuborish orqali soliq qarzini majburiy undirishga kirishadi. Ushbu jarayon ma'lum tartib asosida bir necha bosqichlardan tashkil topgan:

Huquqiy soliq inspeksiyalarida qarzdorlar ro'yxatlari mavjud dasturiy mahsulot yordamida inkasso to'lov topshiriqlari tegishliligiga qarab shakllantiriladi. Ya'ni, soliq to'lash muddati o'tganidan so'ng bir kun ichida Soliq qo'mitasi ma'lumotlar bazasiga yuboriladi;

Soliq qo'mitasi ma'lumotlar bazasidan inkasso topshiriqlari telekommunikatsiya kanallari orqali elektron hujjat shaklida Markaziy bankka jo'natiladi;

Markaziy bank o'z navbatida inkasso to'lov topshiriqlarini tegishliligiga qarab respublika va viloyatlar tijorat banklari orqali huquqiy filiallarga qayta taqsimlaydi.

Ushbu jarayonda eng katta muammo tezkorlikning yo'qolishidir. Texnik nosozliklar sababli inkasso to'lov topshiriqlari bank muassasasiga yetib bormasligi mumkin. Soliq xizmati organlari tomonidan inkasso topshiriq yuborish vaqti cheklangan bo'lib, bu soliq qarzini o'z vaqtida undirishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, bank kuni 17:00 gacha davom etgan taqdirda ham, inkasso topshiriqlari 15:00 gacha uzatilishi kerak bo'ladi.

Majburiy undirishning keyingi bosqichi soliq ma'murchiligida soliq qarzdorligini undirishning sud tartibi bo'lib, bu borada amalga oshirilgan tahlilni quyidagi 6-rasmdan ko'rish mumkin (6-rasm).

6 Muallif tomonidan Soliq qo'mitasi ma'lumotlari asosida tayyorlangan.

6-rasm. Da'volar hisobidan undirilgan soliq qarzi⁷, (foizda).

Xususan, sud organlariga soliq qarzini mol-mulk hisobidan undirish bo'yicha kiritilgan da'vo arizalarining ijrosi so'nggi besh yilda o'rtacha 43 foizni tashkil etgan. Jumladan, 2020-yil 1-yanvar holatiga 25,9 foizni, 2021-yil 1-yanvar holatiga 32,1 foizni, 2022-yil 1-yanvar holatiga 51,2 foizni, 2023-yil 1-yanvar holatiga 47,7 foizni va 2024-yil 1-yanvar holatiga 57,8 foizni tashkil etgan.

Bundan ko'rinib turibdiki, soliq qarzdorligini Davlat soliq xizmati organlari tomonidan sud tartibida kiritilgan da'volar orqali majburiy undirish yildan-yilga ortib borayotgani kuzatilgan. Soliq va majburiy to'lovlar bo'yicha soliq qarzdorliklarini majburiy undirish bosqichlaridan biri – sud tartibida undirish bo'lib, raqamlarga murojaat qilinganda, respublika bo'yicha yillar kesimida sudlarda ko'rib chiqilgan ishlarning hajmi mos davrlarga nisbatan o'zgarish tendensiyalarini ko'rish mumkin.

Masalan, 2020-yil 1-yanvar holatiga sudlarda ko'rib chiqilgan soliq qarzdorligi bo'yicha ishlarning soni 2021-yil 1-yanvar holatiga nisbatan 12,5 foizga, summasi esa 3,4 foizga kamaygan. Tegishligicha, 2022-yil 1-yanvar holatiga ishlar soni 16,6 foizga kamaygan bo'lsa-da, summasi 2,6 foizga oshgan. 2023-yil 1-yanvar holatiga ishlar soni 8,9 foizga va summasi 7,5 foizga kamaygan, 2024-yil 1-yanvar holatiga esa ishlar soni 54,9 foizga oshgan, lekin summasi 11,5 foizga kamayganligi kuzatildi (7-rasm).

7-rasm. Soliq qarzdorliklari bo'yicha sudlarda ko'rib chiqilgan ishlarning o'tgan yillarga nisbati⁸, foizda.

7 Муаллиф томонидан Солиқ кўмитаси маълумотлари асосида тайёрланган.

8 Муаллиф томонидан Солиқ кўмитаси маълумотлари асосида тайёрланган.

Ushbu ko'rsatkich soliq qarzlari majburiy undirishning dastlabki bosqichlarida, soliq to'lovchilarning majburiyatlarini bajarishi va davlat soliq xizmati organlari tomonidan beriladigan inkasso topshiriqlarini amalga oshirishda yuksak darajada e'tiborga olinmayotganini ko'rsatadi. Agar soliq to'lovchi ma'lum bir davrdagi faoliyat yoki daromad miqdorining o'tgan yillarga nisbatan ancha pasayganligini ko'rsatsa, bu soliq bazasining kamayishi yoki soliq qarzlari to'lamaslik natijasida emas, balki iqtisodiy qiyinchiliklar sababli yuzaga kelgan holatlarni ifodalaydi. Bundan tashqari, soliq organlari turli davrlar bo'yicha soliq hisobotlarining izchillik darajasini taqqoslash va tekshirish maqsadida o'tgan yillardagi bajarilgan ishlar va daromadlar to'g'risidagi ma'lumotlardan foydalanishlari mumkin.

Shu bilan birga, soliq qarzlari bo'yicha sudlarda ko'rilayotgan ishlar sonining har yili ortishi, bir tomondan soliq to'lovchilarning to'lov qobiliyatining pasayayotganini ko'rsatadi, ikkinchi tomondan esa majburiyatlarni bajarish uchun amaldagi qonunchilikda qo'shimcha kafolatlar ko'zda tutilmaganligini bildiradi (2-jadval).

2-jadval. Soliq qarzdorliklari bo'yicha sudlarda ko'rib chiqilgan ishlarning hududlar kesimida o'tgan yillarga nisbati⁹, foizda (2020-yil 1-yanvar ma'lumoti 100 foiz olingan).

Hudud nomi	01.01.2021 y 01.01.2020 y		01.01.2022 y 01.01.2021 y		01.01.2023 y 01.01.2022 y		01.01.2024 y 01.01.2023 y	
	soni	summa	soni	summa	soni	summa	soni	summa
Respublika bo'yicha	87,5	96,6	83,4	102,6	91,1	92,5	154,9	88,5
Qoraqalpog'iston	85,5	117,2	74,8	106,1	99,4	69,6	104,8	98,0
Andijon vil	109,5	78,7	63,2	67,6	125,0	67,7	369,0	55,8
Buxoro vil	87,6	88,2	90,4	177,3	77,2	124,2	91,1	86,6
Jizzax vil	104,0	128,4	99,1	87,6	84,4	70,6	277,3	207,5
Qashqadaryo vil	97,8	122,3	69,2	123,3	81,0	142,7	110,0	94,1
Navoiy vil	74,0	95,4	80,1	94,2	71,9	73,8	77,2	66,9
Namangan vil	102,2	76,2	109,5	84,1	49,9	39,9	152,6	88,1
Samarqand vil	85,9	82,4	90,9	101,5	117,7	54,4	110,7	109,9
Surxondaryo vil	107,3	117,1	65,8	111,1	99,1	69,5	161,4	98,3
Sirdaryo vil	69,7	151,9	82,5	130,7	92,4	71,5	128,9	66,3
Toshkent vil	75,1	74,8	96,7	172,9	108,9	105,0	148,7	82,4
Farg'ona vil	49,8	77,8	119,7	187,1	90,3	90,1	75,2	90,3
Xorazm vil	99,2	97,2	81,3	93,7	76,7	47,4	106,9	103,4
Toshkent shahri	121,7	106,0	78,1	66,5	91,6	93,1	127,1	79,8

Bu holat o'z navbatida davlat soliq xizmati organlari va sud organlari o'rtasida soliq qarzlari majburiy undirish bo'yicha olib borilayotgan hamkorlikka ta'sir qiladi. Shuningdek, soliq qarzdorliklari bo'yicha sudlarda ko'rib chiqilgan ishlar sonining o'tgan yillarga nisbatan holatini hududlar kesimida o'rganish natijalari quyidagicha ma'lum bo'ldi.

Xususan, Jizzax, Samarqand va Xorazm viloyatlarida soliq qarzi bo'yicha 2021-yilga nisbatan 2022-yilda sudlarda ko'rib chiqilgan ishlarning soni hamda summaları ortgan bo'lsa, Andijon viloyatida (269 foizga), Surxondaryo viloyatida (61,4 foizga), Namangan viloyatida (52,6 foizga), Toshkent viloyatida (48,7 foizga), Sirdaryo viloyatida (28,9 foizga), Toshkent shahrida (27,1 foizga), Qoraqalpog'iston Respublikasida (4,8 foizga) summaları kamaygani, shuningdek, Buxoro, Navoiy va Farg'ona viloyatlarida ko'rib chiqilgan ishlarning soni hamda summaları kamaygani qayd etildi (3-jadval).

9 Муаллиф томонидан Солиқ қўмитаси маълумотлари асосида тайёрланган.

3-jadval. Da'volar hisobidan reestrda chiqarilgan soliq qarzi¹⁰, mln.so'm.

Yillar	Kiritilgan da'vo		Reestrda chiqarildi			Farqi		
	soni	summasi	soni	summasi	%	soni	summasi	%
2020	122316	8435992,1	4446	2 974 422,6	35,3	-117870	-5461569,5	64,7
2021	106973	8146164,3	6058	3 220 644,8	39,5	-100915	-4925519,5	60,5
2022	89196	8355464,3	5950	2 288 743,2	27,4	-83246	-6066721,1	72,6
2023	81284	7728415,0	10276	3 040 266,2	39,3	-71008	-4688148,8	60,7
2024	125935	6842363,0	10119	2 491 600,2	36,4	-115816	-4350762,8	63,6

Umidsiz deb topilgan soliq qarzi summalarini muntazam yilma-yil hisobdan chiqarish amaliyoti yo'lga qo'yilgan bo'lib (3-jadval), jumladan, 2020-yil holatiga 35,3 foizni, 2021-yil holatiga 39,3 foizni, 2022-yil holatiga 27,4 foizni, 2023-yil holatiga 39,3 foizni hamda 2024-yil holatiga 36,4 foizni tashkil etgan. Bu esa o'z navbatida soliq tushumlarini oshirish orqali byudjetga belgilangan prognoz ko'rsatkichlarini bajarishda salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Mazkur tarmoqlardagi qarzlarni o'z muddatida undirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida 2018-yil 17-aprel kuni iqtisodiyot tarmoqlarida hisob-kitob tizimini takomillashtirish, debitor, kreditor va byudjet oldidagi qarzdorliklarni kamaytirish bo'yicha ko'rilayotgan choratadbirlar tahliliga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazildi. Davlatimiz rahbari uzoq yillardan beri hisob-kitob tizimiga e'tibor qaratilmaganini, iqtisodiyot tarmoqlarida pul oqimlari samarasiz boshqarilganini va nomutanosib taqsimlanganini oqibatida qarzdorlik holatlari ko'payib ketganini ta'kidladi.

Buni bartaraf etish bo'yicha so'nggi vaqtlarda qator choralar ko'rilayotganligini ta'kidladi. Iqtisodiyotning asosiy sohalarining moliyaviy holatini yaxshilash maqsadida «O'zbekneftgaz» va «O'zbekenergo» aksiyadorlik jamiyatlarining umidsiz debitor qarzlari hisobdan chiqarilgan, «O'zagroqimyo'himoya» aksiyadorlik jamiyatining kreditor qarzdorliklari esa byudjet orqali kamaytirilgan.

Biroq, 2024-yil 1-mart holatiga ko'ra, iqtisodiyot sohalaridagi jami debitor va kreditor qarzdorliklar o'tgan yilga nisbatan mos ravishda 16% va 13% ga oshgan. Shuningdek, muddati o'tgan debitor qarzlarning yil boshiga nisbatan 60% ga kamayishiga erishilgan bo'lsa-da, o'tgan yilgi qarzdorlikdan 2,7 baravar ko'p ekanligi tanqid qilinmoqda. Fermer xo'jaliklarining bir necha bor tugatilishi va qayta tashkil etilishi natijasida tijorat banklari yo'qotgan likvidlikni qoplash uchun mablag'lar yo'naltirilgan. Monopol korxonalar yuqori likvidli 27 turdagi mahsulotlarini faqat elektron birja savdosi orqali ichki bozorga sotish mexanizmlari yo'lga qo'yilganligi haqida ma'lumot berildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

QQS va foyda solig'i to'lovchilarining yillik aylanmasi belgilangan me'yordan oshmagan korxonalar, yer qaridan foydalanuvchilar, aksiz ostidagi mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilar hamda soliq qonunchiligini buzish ehtimoli yuqori deb baholangan soliq to'lovchilar uchun olti oy muddatgacha soliq qarzdorligini bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyatini yaratish dolzarb masalalardan biridir.

Ushbu choralar nafaqat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashga, balki ularning faoliyatini davom ettirish va rivojlantirishga ham ko'maklashadi. Soliq to'lovchilar uchun bunday yengilliklar iqtisodiy faollikni oshirish, korxonalar va tashkilotlarning soliq yukini kamaytirish hamda soliq tushumlarining barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, soliq tizimining ishonchliligi va shaffofligini oshirib, tadbirkorlik subyektlarining davlatga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Bu yondashuv, soliq qarzdorligini samarali boshqarish bilan bir qatorda, iqtisodiyotning yanada barqaror o'sishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlari. www.soliq.uz.
2. Efeeloo, N., & Dick, N. (2018). An Empirical Review of the Determinants of Tax Evasion in Nigeria: Emphasis on the Informal Sector Operators in Port Harcourt Metropolis. *Journal of Accounting and Financial Management*, 4(3), 1–10. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63209917>
3. Johnson Janet Berry (2022) Tax Liability: Definition, Calculation, and Example. The investopedia team. October 26, <https://www.investopedia.com/terms/t/ taxliability.asp>
4. Josephson Amelia (2022) The Ultimate Guide to Tax Liability. November 16,. <https://smartasset.com/taxes/tax-liability>

¹⁰ Muallif tomonidan Soliq kumitasi ma'lumotlari asosida tayёрlangan.

5. Masclet, D., Montmarquette, C., & Viennot-Briot, N. (2019). Can whistleblower programs reduce tax evasion? Experimental evidence. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 83, 101459. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2019.101459>
6. Owusu, G. M. Y., Bekoe, R. A., Anokye, F. K., & Anyetei, L. (2019). What Factors Influence the Intentions of Individuals to Engage in Tax Evasion? Evidence from Ghana. *International Journal of Public Administration*, 43(13), 1143–1155. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1665686>
7. Ozili, P. K. (2020). Tax evasion and financial instability. *Journal of Financial Crime*, 27(2), 531–539. <https://doi.org/10.1108/jfc-04-2019-0051>
8. Richardson, G. (2016). The Determinants of Tax Evasion: A Cross-Country Study. *Financial Crimes: Psychological, Technological, and Ethical Issues*, 33–57. https://doi.org/10.1007/978-3-319-32419-7_2
9. Uyar, A., Nimer, K., Kuzey, C., Shahbaz, M., & Schneider, F. (2021). Can e-government initiatives alleviate tax evasion? The moderation effect of ICT. *Technological Forecasting and Social Change*, 166, 120597. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120597>
10. Sabine Freizer tomonidan “O‘zbekistonda soliq ma‘muriyati islohoti va fiskal nazorat”. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/542691624154434845/text/Uzbekistan-Tax-Administration-Reform-Project.txt>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

